

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Бердянський державний педагогічний університет

**ЗБІРНИК ТЕЗ
НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

на Днях науки 13 травня 2025 року

Том 3.
Природничі науки

Запоріжжя
2025

УДК 37.01(06)
ББК 74я5

- 3 41** Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2025 року. Том 3. Природничі науки. Запоріжжя : БДПУ, 2025. 208 с.

Друкується за рішенням вченої ради
Бердянського державного педагогічного університету.
Протокол № 10 від 24.04.2025 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., ректор, головний редактор; **Сичікова Яна Олександрівна** – д.техн.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; **Богданова Марина Миколаївна** – к.філол.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; **Жигір Вікторія Іванівна** – д.пед.н., проф., декан факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти; **Линдіна Євгенія Юріївна** – к.пед.н., доц., декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти; **Лесик Анжеліка Сергіївна** – к.пед.н., доц., декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; **Кушнірюк Сергій Георгійович** – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини.

У збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2025 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.

© **Бердянський державний педагогічний університет**

ЗМІСТ

МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

БІЛИК Аліна. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики	7
БОРСУК Інеса. Методичні аспекти підготовки учнів до олімпіад і конкурсів з математики	10
БУРКУТ Дмитро. Математичні основи міфології Стародавньої Греції	12
ГЕВКО Данило. Застосування теорії ігор у врегулюванні конфліктів: стратегії та оптимізація рішень	15
ЗЮЗКІНА Олександра. Організація контролю знань за допомогою месенджерів	18
КОВАЛЕНКО Марія. Формула простих чисел як підґрунтя для доведення гіпотез Гольдбаха і Рімана	21
МУНТЯН Павло. Сучасні алгоритми факторизації чисел: аналіз ефективності та застосування	23
НЕМЧЕНКО Дарина. Застосування цифрових технологій у профільному навчанні математики: досвід Німеччини	27
ОВЧАРЕНКО Дмитро. Методичні аспекти вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з використанням технологій розвиваючого навчання	29
ПЛАКСІЙЧУК Анна. Ефективні підходи до вивчення звичайних і десяткових дробів у шкільному курсі математики	31
ПРИШЛЯК Олена. Формування математичної компетентності учнів середніх класів засобами позакласної роботи	34
РАЛЬЧЕНКО Катерина. Використання паттернів і двійкової системи числення для доведення гіпотези Коллатца	37
САРАКА Ганна. Використання елементів STEM-освіти на уроках математики	40
СОЛОМКА Діана. Використання віртуальної дошки Draw.Chat під час уроків математики в дистанційному форматі	43
ТИХОНОВА Лариса. Використання логарифмічних функцій при вивченні хімії у старших класах	45
ТОНКИХ Дар'я. Математичне моделювання адміністративно-територіального устрою України з використанням діаграм Вороного	48
УМАНЕЦЬ Світлана. Методичні аспекти реалізації принципу наступності у вивченні математики у 5-6 класах та початковій школі	51
ФЕСЕНКО Аміна. Методичні аспекти навчання майбутніх учителів математики теорії ймовірностей із використанням інформаційно-комунікаційних технологій	53
ФЕСЕНКО Аміна. Розробка нових алгоритмів простоти і числа Мерсенна	55
ЦУРКАН Анастасія. Роль інтерактивних технологій у розвитку мислення здобувачів освіти під час вивчення математики	58
ШАКІРОВА Лілія. Аналіз методичної літератури з теми «Фрактали» у поглибленому та профільному курсах математики	60
ШАКІРОВА Лілія. Фрактали у поглибленому курсі математики	65
ШИТКО Карина. Новітні підходи до розв'язання тернарної проблеми Гольдбаха	67

ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

АЛЕЙКІН Олександр. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізики засобами STEM-освіти	70
АНДРЮЩЕНКО Микола. Функції та класифікація міжпредметних зв'язків у навчанні фізики	72
ВОЛОШИНА Валерія. Методична розробка нестандартного уроку «Фізика – це цікаво!»	75
ГОЛДАЄВ Сергій. Інноваційні підходи українських учителів-новаторів у викладанні фізики	79
ГОНЧАРОВА Анна. Використання інтерактивних технологій на уроках фізики	83
КОМІР Артем. Онлайн-симуляції як інструмент продуктивного навчання фізики в школі	86
КУЛИК Владислав. Одна цікава задача з фізики	89
КУЧАЙ Ігор. Методичні особливості вивчення адіабатичного процесу в шкільному курсі фізики профільного рівня	94
МЕДВЕДЕНКО Олександр. Використання засобів 3D друку у шкільному навчальному фізичному експерименті	97
ОВЧАРЕНКО Зульфія. Шляхи підвищення мотивації школярів до навчання фізики на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	99
ЧІНКАЛОВ Данило. Методика викладання механіки при вивченні фізики в середніх класах загальноосвітньої школи	103
ЮРЧЕНКО Володимир. Аналіз великих даних засобами синергії квантових алгоритмів і штучного інтелекту	104
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ	
КЛИМЕНКО Олександр. Застосування методів машинного навчання для аналізу експериментальних даних	108
КЛИМЕНКО Олександр. Штучний інтелект і автоматизація в професійному середовищі	109
МИРОНЕНКО Вероніка. Основи статистичного аналізу експериментальних даних за допомогою комп'ютерних технологій	111
МИРОНЕНКО Вероніка. Роль хмарних сервісів у забезпеченні ефективної організації роботи в професійній сфері	114
ПАВЛЕНКО Євген. Огляд сучасних нейронних мереж для задач обробки даних	118
СВЕРГУН Артем. Нейроні мережі CNN та RNN у вирішенні завдань обробки даних	121
ФІЛИПЧУК Богдан. Розробка NPC: використання ШІ для реалістичної поведінки персонажів	124
ЯГОДКІН Дмитро. Алгоритми процедурної генерації шуму Перліна	127

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

БЄЛИХ Роман. Методика навчання учнів 5 класів технології ліплення у процесі інтерактивного навчання	131
--	------------

попарними добутками усіх елементів множин A і B . На рис. синім, зеленим і блакитним кольором показані біпрості числа, у т.ч. 25, 35, 55, 85 тощо – добутки з простим числом 5, яке не входить до наших множин A і B .

Основні висновки. Підсумовуючи, можна сказати, що вивчення простих чисел і їх властивостей становить основу зусиль з доведення як гіпотез Гольдбаха, так і гіпотез Рімана. Складні зв'язки між простими розподілами і дзета-функціями підкреслюють важливість простих чисел у цих концептуальних математичних гіпотезах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Cantarini M. Explicit formula for the average of goldbach numbers. *Indian Journal of Mathematics*. 2019. № 61 (2). P. 253–279. URL : <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85074198680&partnerID=40&md5=97ec6d5e2051bb8e9d898b2d380bcd0> (last accessed: 2025-03-03)
2. Lee E. S. The prime number theorem for primes in arithmetic progressions at large values. *Quarterly Journal of Mathematics*. 2023. № 74 (4). P. 1505–1533. DOI: 10.1093/qmath/haad031
3. Park T., Kim Y., Lee J. M. Structural similarity between the ordered pairs of primes and non-primes. *Computing and Systems Technology Division 2015 – Core Programming Area at the 2015 AIChE Annual Meeting*. 2015. №1. P. 188–197. URL : <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84969791922&partnerID=40&md5=4565260e1566b944289a5681931658e0> (last accessed: 2025-03-03)
4. Prasad Rao B. N., Rangamma M. A Primality Test and a Theorem on Twin Primes. *Springer Proceedings in Mathematics and Statistics*. 2021. № 344. P. 1–6. DOI: 10.1007/978-981-33-4646-8_1
5. Suzuki Y. A mean value of the representation function for the sum of two primes in arithmetic progressions. *International Journal of Number Theory*. 2017. № 13 (4). P. 977–990. DOI: 10.1142/S1793042117500518

Павло МУНТЯН,

Здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти.

Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ**,
к.пед.н. (БДПУ)

СУЧАСНІ АЛГОРИТМИ ФАКТОРИЗАЦІЇ ЧИСЕЛ: АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Актуальність. Актуальність теми «Сучасні алгоритми факторизації чисел: аналіз ефективності та застосування» полягає в тому, що факторизація великих чисел залишається фундаментальною проблемою теоретичної та прикладної математики з прямим впливом на сучасну криптографію та кібербезпеку. В епоху цифрової трансформації

питання захисту інформації набуває критичного значення, а безпека багатьох криптографічних систем, зокрема широкоживаної RSA, базується саме на складності факторизації великих чисел. Дослідження і вдосконалення алгоритмів факторизації дозволяє не лише оцінювати стійкість існуючих криптосистем, але й розробляти нові підходи до шифрування даних. З розвитком квантових обчислень та появою алгоритму Шора, здатного ефективно розкласти числа на прості множники, виникає необхідність переоцінки безпеки традиційних криптографічних методів та розробки постквантових альтернатив. Крім того, ефективні алгоритми факторизації мають важливе значення для розв'язання багатьох задач у теорії чисел, алгебраїчній геометрії, дискретній математиці та суміжних областях. Вони знаходять практичне застосування в оптимізації обчислень, стисненні даних, генерації псевдовипадкових чисел та інших сферах комп'ютерних наук. Систематичний аналіз ефективності різних алгоритмів факторизації в контексті сучасних обчислювальних можливостей дозволяє визначити оптимальні підходи для вирішення конкретних практичних задач та окреслити напрямки подальших досліджень у цій області.

Ступінь досліджуваності проблеми. Алгоритм квадратного сита QS (Quadratic Sieve) дуже ефективний для чисел приблизно до 100 цифр. Він використовує процедуру просіювання для виявлення згладжених значень серед кандидатів [2]. Зазвичай використовується в криптографічному аналізі та зламів шифрування RSA для менших розмірів ключів [2].

Сито числового поля NFS (Number Field Sieve) є найефективнішим алгоритмом для розкладання великих цілих чисел на множники, особливо тих, що перевищують 110 цифр. Він включає кілька етапів, включаючи вибір многочленів, просіювання, розв'язання рівнянь і знаходження квадратних коренів [4]. Він широко використовується у криптографічних дослідженнях і зламів великих RSA-ключів та вважається найсучаснішим засобом для факторизації великих чисел.

Метод еліптичних кривих ECM (Elliptic Curve Method) є універсальним для середніх складених цілих чисел і часто використовується на етапі просіювання NFS для прискорення факторизації [3]. Самостійно використовується в криптографічному аналізі та як підпрограма в інших алгоритмах факторизації.

Алгоритми спеціального призначення, як наприклад Поллард Ро (Pollard rho), Поллард $p-1$ (Pollard $p-1$) і метод еліптичної кривої Ленстра. Вони використовуються для певних типів чисел і можуть бути дуже ефективними в таких випадках [1].

Безпека RSA залежить від складності розкладання великих цілих чисел на множники. Прогрес в алгоритмах факторизації безпосередньо впливає на безпеку шифрування RSA [5].

Сучасні алгоритми факторизації мають вирішальне значення для аналізу та потенційного злому криптографічних систем. Вони використовуються для перевірки надійності методів шифрування та розробки більш безпечних криптографічних протоколів [1].

Удосконалення паралельних обчислень та розпаралелювання на основі SIMD (Single Instruction, Multiple Data) значно покращили продуктивність алгоритмів факторизації, зробивши їх ефективнішими та швидшими. Квантові алгоритми, такі як алгоритм Шора, представляють нові методи факторизації, які потенційно можуть зламати поточні криптографічні системи [5].

Мета і методи дослідження. Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: дослідити ефективність застосування сучасних алгоритмів факторизації чисел. Для досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і практичні методи дослідження.

Сутність дослідження. Аналіз стану дослідженості проблеми показав, що сучасні алгоритми факторизації чисел є ключовими інструментами в аналізі криптографічної стійкості та вирішенні багатьох задач у теорії чисел. Вивчення ефективності цих алгоритмів дозволяє оцінити їхню придатність для використання в сучасних обчислювальних середовищах, включаючи високопродуктивні обчислення та квантові технології.

Дослідження базується на порівнянні традиційних методів факторизації, таких як алгоритм квадратного сита (QS), сито числового поля (NFS), метод еліптичних кривих (ECM) та спеціалізовані алгоритми, з новітніми підходами, включаючи паралельні алгоритми та квантові обчислення. Особливу увагу приділено аналізу ефективності розпаралелювання на основі SIMD (Single Instruction, Multiple Data), яке дозволяє значно прискорити обчислення шляхом одночасного виконання операцій над великими наборами даних.

Сучасні дослідження показують, що сито числового поля (NFS) залишається найбільш ефективним алгоритмом для розкладання великих чисел на прості множники, особливо тих, що використовуються в криптографічних системах. Однак алгоритм Шора, що базується на квантових обчисленнях, теоретично здатний факторизувати великі числа за поліноміальний час, що ставить під загрозу класичні криптографічні протоколи, такі як RSA.

Практична значущість дослідження полягає в оцінці продуктивності існуючих алгоритмів на сучасному апаратному забезпеченні, включаючи процесори з підтримкою SIMD, GPU-обчислення та можливості квантових комп'ютерів. Результати дослідження сприяють вдосконаленню методів шифрування та розробці постквантових криптографічних протоколів,

здатних протистояти потенційним загрозам, що виникають у зв'язку з розвитком нових методів факторизації.

У табл. 1 нижче показано порівняльну ефективність сучасних алгоритмів факторизації.

Таблиця 1

Порівняльна ефективність сучасних алгоритмів факторизації

Алгоритм	Найкраще підходить для розміру числа	Примітки щодо ефективності	Використання
Квадратичне сито	До 100 цифр	Ефективний для невеликих чисел, використовує просіювання для знаходження гладких значень.	Криптографічний аналіз, злом RSA
Сито числового поля	Понад 110 цифр	Найбільш ефективний для великих чисел, включає в себе кілька складних етапів.	Криптографічні дослідження, великі RSA-ключі
Метод еліптичної кривої	Цілі числа середнього розміру	Універсальний, використовується на етапі просіювання NFS.	Криптографічний аналіз, підпрограма в NFS
Алгоритми спеціального призначення	Варіюється	Ефективність для конкретних типів чисел.	Специфічні криптографічні програми

Основні висновки. Таким чином, сучасні алгоритми факторизації, такі як квадратичне сито та сито числового поля, є вискоелективними та відіграють вирішальну роль у криптографічному аналізі та безпеці. Прогрес у паралельних обчисленнях і квантових алгоритмах продовжує розширювати межі можливого в цілочисельному розкладанні на множники.

ЛІТЕРАТУРА

- Chinniah P., Muthusamy N., Ramalingam A. A special purpose integer factorization algorithm. *ACM International Conference Proceeding Series*. 2012. P. 175–181. DOI: 10.1145/2393216.2393246.
- Hittmeir M. Smooth Subsum Search A Heuristic for Practical Integer Factorization. *International Journal of Foundations of Computer Science*. 2024. Т. 35, № 8. P. 949–974. DOI: 10.1142/S0129054123500296.
- Li X., Yu W., Wang K. Implementation of the Elliptic Curve Method. *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*. 2023. Т. 14299 LNCS. P. 115–126. DOI: 10.1007/978-3-031-45933-7_7.
- The Space Complexity Analysis in the General Number Field Sieve Integer Factorization / Wang Q., Fan X., Zang H., Wang Y. *Theoretical Computer Science*. 2016. Т. 630. P. 76–94. DOI: 10.1016/j.tcs.2016.03.028.
- Zhang D., Wang H., Li S., Wang B. Progress in the prime factorization of large numbers / *Journal of Supercomputing*. 2024. Т. 80, № 8. P. 11382–11400. DOI: 10.1007/s11227-023-05876-y.